

10.5281/zenodo.10904052

ДЕТИНКИНА Людмила Евгеньевнаучитель начальных классов,
МБОУ гимназия № 44 им. Деева В. Н., Россия, г Ульяновск**КРАСНОВА Инна Юрьевна**учитель начальных классов,
МБОУ гимназия № 44 им. Деева В. Н., Россия, г Ульяновск

СОЗДАНИЕ МИНИ-МУЗЕЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГРУППЫ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ

Аннотация. В настоящее время ребёнок с рождения окружён насыщенной медиасредой. Электронные интерактивные игрушки, игровые приставки, компьютер, который дети чаще всего используют для игр, а не как источник информации, занимают всё большее место в досуговой деятельности дошкольников, накладывая определённый отпечаток на формирование их психофизических качеств и развитие личности. Одна из важных задач учебно-воспитательного процесса в школе – формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения. В связи с этим трудно переоценить воспитательную роль такого вида деятельности, как музейная педагогика. Деятельность музея положительно влияет на духовно нравственное воспитание обучающихся, ориентируя их на знание культурного наследия православия. Таким образом, музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся. Профиль и функции музея определяются задачами образовательного учреждения.

Ключевые слова: мини-музей, профиль музея, музейный предмет, народная национальная культура, образовательная среда, духовность, патриотизм, экспозиция.

Актуальность выбранной темы связана с тем, что в настоящее время ребёнок с рождения окружён насыщенной медиасредой. Электронные интерактивные игрушки, игровые приставки, компьютер, который дети чаще всего используют для игр, а не как источник информации, занимают всё большее место в досуговой деятельности дошкольников, накладывая определённый отпечаток на формирование их психофизических качеств и развитие личности. Как результат – отсутствие у детей познавательных-исследовательских умений и навыков, они не умеют и не учатся работать с информацией, так как компьютер выдаёт уже готовые ответы, стоит только нажать на кнопку.

Создание мини - музеев помогает приобщать детей к истокам народной и национальной культуры, способствует сохранению традиций, воспитанию чувства патриотизма и духовности. Знакомство с музеем позволяет развивать у школьников способности к

эстетическому созерцанию и сопереживанию, формировать уважение к другим культурам, потребность и способность самостоятельно осваивать окружающий мир. Одна из важных задач учебно-воспитательного процесса в школе – формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения. В связи с этим трудно переоценить воспитательную роль такого вида деятельности, как музейная педагогика. Минобразование России рассматривает музеи образовательных учреждений как эффективное средство духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи, рекомендует образовательным учреждениям, органам управления образованием всех уровней уделять внимание педагогическим и памятникоохранительным аспектам организации и функционирования музеев в образовательных учреждениях [4]. Современный музей образовательной организации (школьный музей) является уникальной

точкой преломления культуры и образования. Стало быть, «музейность» здесь приобретает новое качество – передача социальной памяти, что составляет сущность любого музея, осуществляется акт творческой реализации и самореализации, воспитывающего культуротворчества.

Школьный музей сегодня – это особая образовательная среда, которая по большому счету, не имеет границ. Также стоит отметить, что в связи с появлением новых ФГОСов, музей школы может взять на себя роль образовательного центра, где как раз и реализуется в полной мере деятельностный подход к обучению. Еще одна важная роль школьного музея состоит в том, что образовательная деятельность становится осмысленной, благодаря активным формам познания. Музеи школ являются одним из эффективных средств обучения. Интерес к этой теме определил цели и задачи нашего проекта: углубить знания детей о мини-музеях, расширить и обобщить их знания о правилах посещения музеев. Для этого необходимо продолжить формирование представлений детей о мини-музеях, развивать потребность в посещении не только «мини», но и «настоящих» музеев, активизировать работу с семьей по проблеме развития эстетического вкуса у детей.

Одной из важнейших задач современной школы России является воспитание патриотизма у учащихся. Ныне эта черта личности подвергается серьёзным испытаниям. Существенно изменилось Отечество. Пересматривается его прошлое, тревожит настоящее и пугает своей неопределённостью будущее.

Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения патриотизм, т. е. уважение к предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции своей страны, формировать у школьников чувство национального самосознания. В раскрытии направления «гражданская активность» сказано, что «краеведение, школьные музеи – это проекты развития школьных музеев России, историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей страны» [2; 3, с. 122]. Создание школьного музея, в связи с этим, тесно связано с занятиями внеурочной деятельности, такими как «Изучаем родной край»,

«Социокультурные истоки», «Школа позитивных привычек».

Для проведения этой работы педагог может использовать различные формы и методики. Например, проведение обзорных и тематических экскурсий, проведение познавательных бесед и мероприятий, организация выставок, также игровые методы и приёмы, театрализованная деятельность, по законам которой можно выстраивать не только общение с аудиторией, но и экспозицию. В центре внимания должна быть и интерактивность, которая предполагает диалог с экспонатами, творчество учащихся в пространстве музея.

Перечисленные методики позволяют подойти к созданию экспозиций как к увлекательному делу, в котором нужно проявлять воображение, фантазию, смекалку, а не только умение грамотно написать тематико-экспозиционный план или составить этикетаж [2; 3, с. 122].

Наряду с традиционными формами музейной работы осваиваются современные технологии. Например, компьютерные презентации. Одним из факторов, активизирующих познавательную, исследовательскую работу обучающихся в музее является создание электронных материалов на компьютере, участие в телекоммуникационных проектах.

В дополнение к непосредственной выставочной и экскурсионной деятельности предполагаются направления работы музея:

- музей как пространство общения и образования родителей. Например, путём организаций лектория для родителей;
- музей как пространство детского досуга и творчества;
- музей как место общения родителей и детей;
- музей как образовательное пространство для педагогов.

Основой жизни музея могут выступать исследования, посвящённые истории игрушек и игровых традиций, истории детства в междисциплинарном контексте.

Данный проект предполагает подготовительный этап (определение названия мини-музея, разработка его содержания, определение цели и задач); экспериментально-практический (сбор экспонатов и распределение их по разделам: «Игрушки наших родителей», «Наши первые игрушки», «Народная игрушка»

(раздел, включающий игрушки разных народов, разных промыслов, самодельные игрушки), «Игрушки-забавы», «Куклы», «Автопарк», «Солдатики», «Новогодние игрушки»); итоговый. На этом этапе начинается работа с мини-музеем и экспонатами, показ презентации мини-музеев. Исключительно важное место в работе мини-музея должны занимать экскурсии. И это вполне закономерно, так как музейная экспозиция и экскурсионный метод взаимосвязаны. Большое внимание надо уделять подготовке юных экскурсоводов из учащихся 3–4 классов. Экскурсионная работа с детьми позволяет выявить творческие способности детей, создать условия для творческого общения и сотрудничества

Вывод

Создание подобного культурного пространства, в основе которого находится музей, будет способствовать сохранению и поддержанию взаимосвязи и преемственности между поколениями в семье, повышению педагогической культуры родителей и профессиональному развитию педагогов.

Литература

1. Богуславский С.Р. Школьный музей-клуб: Книга для учителя: Из опыта работы. М.: Просвещение, 1989.
2. Закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 г. № 54 ФЗ.
3. Леонов Евгений Евгеньевич // Роль, значение, актуальность школьных музеев в системе образовательного процесса в России в начале XXI века // ISSN 2078-1768 Вестник КемГУКИ 41/2017, С. 122.
4. Министерство образования Российской Федерации // Письмо от 12 марта 2003г. № 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений».
5. Письмо Министерства образования РФ от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений».
6. Потягов А.В. // Школьный музей в XXI в.: стратегии и практики первого десятилетия Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 3 – Том I (Гуманитарные науки) С. 307-307.
7. Приложение к письму Минобразования России от 12.03.2003 № 28-51-181/16 // «Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном музее)».
8. Шляхтина Л.Ф.; Фокин С.В. Основы музейного дела: Учебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов. – СПб., 2000.

DETINKINA Lyudmila Evgenievna

primary school teacher,
MBOU gymnasium No. 44 named after Deeva V. N., Russia, Ulyanovsk

KRASNOVA Inna Yurievna

primary school teacher,
MBOU gymnasium No. 44 named after Deeva V. N., Russia, Ulyanovsk

CREATION OF A MINI-MUSEUM IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE GROUP AS AN INNOVATIVE FORM OF WORK WITH CHILDREN AND PARENTS

Abstract. *Currently, a child is surrounded by a saturated media environment from birth. Electronic interactive toys, game consoles, and a computer, which children most often use for games rather than as a source of information, occupy an increasing place in the leisure activities of pre-school children, leaving a certain imprint on the formation of their psychophysical qualities and personality development. One of the important tasks of the educational process at school is the formation of an active life position of the younger generation. In this regard, it is difficult to overestimate the educational role of such an activity as museum pedagogy. The museum's activities have a positive impact on the spiritual and moral education of students, focusing them on the knowledge of the cultural heritage of Orthodoxy. Thus, the museum is organized for the purpose of education, training, development and socialization of students. The profile and functions of the museum are determined by the objectives of the educational institution.*

Keywords: *mini-museum, museum profile, museum object, national folk culture, educational environment, spirituality, patriotism, exposition.*